

"V OGNJU" (NAOMI KLEIN) – TEORETIČNE IN METODOLOŠKE KONCEPTUALIZACIJE

Dušanka Slijepčević <https://orcid.org/0000-0001-9237-4955>³

Prejem: 17. 4.2023

Poslano v recenzijo: 3. 6. 2023

Sprejeto v objavo: 12. 8. 2023

Povzetek: "Na ognju: (Popekajoč) primer za Zeleni novi dogovor" je sedma knjiga Naomi Klein, univerzitetne profesorice z ozadjem judovski, feministični in alter-globalizacijski miselnosti, večkrat nagrajene avtorice in soustanoviteljice organizacije za podnebno pravičnost (The Leap). Naslov knjige je aluzija na poziv Grete Tunberg na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu najvplivnejšim osebam, naj se obnašajo, kot da gori hiša (Planet). Gre za dragoceno znanstveno monografijo, ki obravnava raziskovanje fenomena in nadaljuje raziskovanje iz najbolj prodajane knjige: No Logo (1999), Shock Doctrine (2007), To spremeni vse (2014), "Ne" ni dovolj (2017), Bitka za raj (2018) in podobno. Zbirka je sestavljena iz esejev, dolgoročnih poročil in javnih govorov čez desetletje. Knjiga je strukturirana v dele: 1) Uvod: "Smo divji požar"; 2) Luknja v svetu; 3) Kapitalizem proti podnebnju; 4) Geoengineering: Preizkušanje voda; 5) Ko znanost pravi, da je politična revolucija naša edina rešitev; 6) Klimatski čas proti nenehnemu sedanjemu; 7) Nehajte poskušati rešiti svet sami; 8) Radikalni Vatikan?; 9) Pustimo jih, naj se utopijo: Nasilje izključevanja v segretem svetu; 10) Skoki leta: Konec zgodbe o neskončnosti; 11) Hitri vtisi na vročem planetu; 12) Sezona dima; 13) Stavke našega zgodovinskega trenutka; 14) Kapitalizem je ubil našo podnebno dinamiko, ne "človeška narava".

Ključne besede: gospodarstvo, razvoj, klimatske težave, družba, planet.

"ON FIRE" (NAOMI KLEIN) – THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CONCEPTUALIZATIONS⁴

Summary: "On Fire: The (Burning) Case for the Green New Deal" is the seventh book by Naomi Klein, university professor of Jewish, feminist and alter-globalization backgrounds, multiple award-winning author and co-founder of the organization for climate justice (The Leap). The title of the book is an allusion to Greta Tunberg's call, during the World Economic Forum in Davos, to the most influential people to behave as if the house (the Planet) was on fire. It is a precious scientific monograph, which concerns the research of a phenomenon, and is a continuation of the research from the bestseller: No Logo (1999), Shock Doctrine (2007), This Changes Everything (2014), "No" is Not Enough (2017), The Battle For Paradise (2018) and similar. It is a collection of essays, a collection of long-term reports and public speeches over a decade. The book is structured in parts: 1) Introduction: "We Are the Wildfire"; 2) A Hole in the World; 3) Capitalism vs. the Climate; 4) Geoengineering: Testing the Waters; 5) When Science Says That Political Revolution Is Our Only Hope; 6) Climate time vs. the Constant Now; 7) Stop Traying to Save the World All by Yourself; 8) A Radical Vatican?; 9) Let Them Drown: The Violence pf Othering in a Warming World in a Warming World; 10) The Leap Years: Ending the Story of Endlessness; 11) Hot Take on a Hot Planet; 12) Season of Smoke; 13) The Stakes of Our Historical Moment; 14) Capitalism Killed Our Climate Momentum, Not "Human Nature".

Keywords: Economy, Development, Climate issues, Society, Planet

JEL Classification: A13Relation of Economics to Social Values

Paper categorization: Book review

Corresponding Author: Dušanka Slijepčević, naucnicas@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.11035710

³ University of Banja Luka, Faculty of Political Sciences, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina,

⁴ Book review of the electronic book edition: Klein, Naomi. (2019). *On Fire: The Burning Case for a Green New Deal*. Canada: Alfred A. Knoff Canada, p. 249; <http://groupelavigne.free.fr/klein2019.pdf>

ON FIRE" (NAOMI KLEIN) – THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CONCEPTUALIZATIONS

Regarding the *theoretical framework of the research*, the basic concepts of the chapter will be presented.

In the prologue "We Are the Wildfire", Naomi points out *Greta Tunberg* as a global voice of conscience and a spark of climate action, while *climate strikers* around the world are actually a fire due to the power of the *youth climate movement*, which was started thanks to the enthusiasm of this girl from Sweden. Hence, the climate actions of social movements, such as the *Extinction Rebellion*, the *Sunrise Movement*, and the like, are also known. Klein explains Greta's enthusiasm for environmental activism with her health diagnoses (depression, obsessive-compulsive disorder, selective mutism and Asperger's syndrome from the autistic spectrum), based on the use of a *biographical approach* to her resume, which give her additional motivation to fight and win. He also emphasizes the vision of the transformation of civilization - *The Green New Deal* to save the Planet. Namely, as it is argued in the chapter "Capitalism vs. the Climate", at the center of the climate crisis is *modern "racial" capitalism*, as an economic system of boundless consumption and ecological depletion, which was enabled by industrial revolutions initiated by fossil fuels, the burning of which to obtain energy caused climate changes. From the beginning, the system required pseudo-scientific and pseudo-theological theories of white and Christian supremacy (suprematism), especially the neoliberal Chicago school (F. Hayek, M. Friedman), which rationalized the treatment of people as raw capitalist property, which is exhausted and abuses without limits, just like nature, whose decay they also justified. These were, in fact, *colonial narratives*, which were used by the Anglosphere (the USA, Canada, the United Kingdom and Australia), as *myths* about the right of the privileged to dominate the land and the indigenous population, in order to consolidate power and extend the culture and ethnocentrism of the West. These nations are the main culprits of the ecological collapse because they gave birth to a *high-consumption lifestyle (consumerism)*, which is why they have produced high levels of pollution for centuries, even though the crisis is global because it also includes countries outside the Anglosphere.

In the chapter "*Geoengineering: Testing the Waters*", Klein argues that geoengineering, as a technology to influence the chemistry of the oceans and atmosphere, is a false climate solution to the failure to reduce CO₂ emissions. While the United Nations climate negotiations start from the premise that countries must jointly respond to a common problem, geo-engineering opens up the possibility that, for less than a billion dollars, a "coalition of the willing" (e.g. North America), a single country or even a wealthy individual (e.g. Bill Gates) take the climate into their own hands, in order to save agricultural yields (e.g. corn). Reducing the intensity of incoming solar radiation, by sending sulfur into the stratosphere, affects the weather and the hydrological cycle, i.e. causing drought (e.g. in Asia and Africa), which leads to destabilization and undeclared climate wars, which is why it is better to *change behavior* around fossil fuels before it starts possible intervention in the basic systems for sustaining life on the Planet. "*When Science Says That a Political Revolution Is Our Only Hope*", is a whole conception, among which the idea that an increasing number of climate-conscious people react, in accordance with ecological awareness and conscience, in the form of countless large and small resistances, which represent a *frictional force for slowing down of destabilization*, i.e. "the anti-bodies against the fever of the Planet and the beginning of a revolution", according to the great climate activist McKibben, and with which other scientists, whom Klein mentions, such as the philanthropist and financier of environmental protection, Jeremy Grantham, who is called on scientists to fight more decisively to the extent that they were even arrested, if necessary (which happened to James Hansen, the godfather of modern climate science, and even to Naomi Klein herself in 2010 in front of the White House, as well as to glaciologist Jameson Box, a world-renowned expert on the melting of the Greenland ice sheet). Among these scientific revolutionaries is one of Britain's greatest climate experts, Kevin Anderson, deputy director of one of the UK's leading climate research institutions.

"*Climate Time vs. The Constant Now*" is a chapter in which Klein argues that climate change is made difficult to understand by the scientific fact that we live in a *culture of the eternal present*, while change says that what we did in the past will inevitably affect not only the present but also the generations in the future, although these time frames have already become foreign and relativized in the new digital age. Therefore, the right time for climate action is always – *now*. So now we need to spend less, even though consumption is the dominant activity and source of identity. Observing climate change happens at *the local level*, when we have a place to stand and love our "home place", because it requires connection with a certain eco-system and community, which only exists when we know a place very well and when local knowledge is passed down from generation to generation, which is increasingly rare in an urbanized society, since few people, due to migratory reasons, live where their ancestors are buried. In the thematic unit, "*Stop Traying to Save the World All by Yourself*", Klein points out that the idea, which dominates in the West, that we, as individuals, could play a significant role in stabilizing the planet's climate is objectively insane, although there is no better preparation of individuals for climate change than deep interdisciplinary education in ecology. In Eastern cultures, power does not rest in what an individual does, but in what is done as part of a transformation movement (e.g. organizing workers to strike for better working conditions). Therefore, we can only face the challenge together, as part of an organized global movement. Nevertheless, in the chapter "*Radical Vatican*", Klein points out that during the pontificate of *Pope Francis*, the Vatican is the most powerful example of the capacity for radical changes, even though it is one of the oldest and most traditional institutions in the world that has shown a quick ability to modify its teachings and practices, under the influence of the *encyclical Laudato*

si (*Praised be you*), and based on the Pope's concern for the environment, criticism of consumerism and unsustainable development and the need for ecological conversion among Christians, for the sake of protecting God's work of nature and good life in Christ, and ecological action, since animals are brothers and sisters of man, just as Earth is the mother of mankind.

In the chapter "*Let Them Drown: Violence of Othering in a Warming World*", Klein points out that, unlike widespread renewable energy, fossil fuels (especially oil) are concentrated in specific locations, most often found in foreign countries (Middle East), which is why the project of *Orientalism* - the construction of the otherness (Edward Said's concept) of Arabs and Muslims, who do not have the same rights and humanity - is the accompanying partner of dependence on fossil fuels and the feedback loop and dependence, climate change, and the legitimizer of every type of violation against them (violent eviction, land theft, occupation, invasion, etc.). An example is the Zionist project of "*green colonialism*", as the replacement of indigenous plant cultures with invasive European species, and as the use of forests to compensate for CO₂ emissions, although this is a phenomenon that has a counterpart from the past in the American conversion of wild areas into reserves, which prevented the indigenous people from access to ancestral territories and resources to maintain a bare existence. However, such a concept of the industrial age, that the greatest risks and burden will be transferred to others, to the periphery of foreign countries and our countries, is becoming less and less sustainable, which is why climate change is discriminatory because it affects the poor first and most. In "*The Leap Years: Ending the Story of Endlessness*", Klein claims that, by rejecting the fiction of nature's limitlessness, we should repair our relationship with the Earth, as well as interpersonal relationships. Such an attempt was represented by the vision of *The Leap Manifesto* platform, as the first version of the Green New Deal, in order to connect climate actions with the transition to a fairer and more inclusive economy, i.e. *green jobs*, as all activities that enrich the community and do not burn much, or not at all, of fossil fuels (installation of solar panels, day care, care of the elderly and sick, education, creation of works of art and the like), making communities more capable of facing the shocks of a climate-disrupted future. The idea of *energy democracy* is also a key - that renewable energy, as well as the benefit from it, should be public property.

"*Hot Take on a Hot Planet*" is the title of the chapter where it is claimed that climate change is throwing the world on fire, as it rapidly heats up to self-destruction through deadly *feedback loops* (combustion causes rising temperatures and long periods without rain, which causes more fires, which emit a greater amount of CO₂ and create drier conditions and even more fires), which is why they often succumb to climate management technologies, so there is a risk of political abuse, in the form of unconventional weapons and *undeclared climate wars*, in which one country sacrifices precipitation in another country, in order to save its crops, while the other can retaliate with counter-measures of heavy rainfall (floods, floods, soil erosion). Hence, climate change warns that an epidemic of resource grabbing has been reached, which is why contemporary culture, *the culture of boundless plunder*, is at its logical end, in order to turn towards a *culture of agreement and care* (about the Planet and people). Furthermore, in the chapter "*The Stakes of our Historical Moment*", Klein continues the view that crises are most often tententially provoked, in accordance with *the shock doctrine*, in order to use the problem-solution system to smuggle programs for the destruction of the public sphere, which additionally and shamelessly enrich the few oligarchy, although crises can also push forward, towards hidden reserves of strength and focus. This can be seen at the level of grassroots initiatives - *spontaneous social movements*, every time accidents happen and the reaction of those responsible is absent, which brings the community together. However, the crisis also encourages initiatives from the top (as in the case of Franklin Delano Roosevelt's New Deal) and teaches us that a "no" is not enough for transformation, but also a bold and far-sighted "yes", in order to restore and respond to the causes of the crisis. The risk is also in the connection of the gig economy (workshop, freelancer, which prefers to employ temporary and part-time workers, treating them as human resources from which it extracts material profit, and then discards them) with *the digital economy*, from the beginning of the 1980s, in which extractive companies treat Earth with the same disdain. In the chapter "*Capitalism Killed Our Climate Momentum, Not 'Human Nature'*" it is pointed out that at the end of the 1980s, the realization of the project of *neoliberalism* was staged, as an ideology of a deregulated market that belittled any collective action, in all aspects of life, colliding with the idea of the public sphere ("there is no society but only individuals and their families"), as well as with the imperatives of climate science and corporate regulation. The fall of the Berlin Wall in 1989 was seized by the right in America as proof of the "end of history" and a license to export the Reagan-Thatcher recipe for privatization, deregulation and economic austerity measures to all corners of the world, in order to free capital from all constraints and derail the momentum of climate action, which brought catastrophic global emissions to a peak. And *autocratic industrial socialism* was disastrous as CO₂ emissions fell in the 1990s, when the economy of the former USSR collapsed. In contrast to these, the countries of *democratic socialism* (Denmark, Sweden, Uruguay, etc.) have the best environmental protection programs, so democratic eco-socialism is the best chance for humanity to survive and the political path to security.

Regarding *the methodological framework of the research*, it is possible to state that the *subject of the research* is climate change (increase in the global mean temperature, etc.), which requires an interdisciplinary research approach, which Klajn applies. *The topic* of the book is current because climate change is a leading topic in international politics and academic circles. *The research problem* refers to the causes and consequences of climate change, and ways to prevent their worsening. *The research questions* are: What are the main causes of climate change? What are the consequences of climate change for the Earth, society and individuals? What are the ways to prevent worsening climate change? *The main assumption* is that the causes of climate change are fossil fuels, industrial agriculture and deforestation, or, more broadly, the modern capitalist system of limitless consumption; high-consumption lifestyle (consumerism) and

excessive extraction of natural resources; 1st and 2nd industrial revolution; colonial narratives and the fiction that nature is limitless; the influence of the Anglosphere and the richest layers, unrestrained greed and individualism; neoliberalism and fetishizing GDP growth; autocratic industrial socialism and funding of climate change deniers and lobbyists. *Special assumptions* are that: 1) *consequences of climate change*: increase in the risk of war and conflict due to scarce resources; the rise of the radical right and xenophobia towards minorities; eco-fascism; climate barbarism; climatic stresses and dislocation of the poorest; the failure of the free market; green colonialism, feedback loops; undeclared climate wars; a culture of boundless extortion; gig- and dig-economy, while: 2) *methods of prevention*: spontaneous social and youth climate movements; the power of climate science; way of thinking - cooperation versus competition; participatory and energetic democracy; Jump platform; planning and regulation of the corporate sector; revision of free trade; limiting the cult of shopping and consumption; managed transition; green jobs; taxation of CO₂, corporations, the rich; reduction of military budgets; elimination of subsidies for fossil fuels; behavioral change (less use of fossil fuels and more care); a culture of agreement and care; transformation movement; green left; democratic eco-socialism. *The scientific goals* of the research are: 1) description of climate changes, their causes and consequences; 2) understanding the causes of climate change and the socio-historical context of its occurrence; 3) causal explanation of climate change and 4) prediction of the impact of the consequences of climate change and ways to prevent it. *The social goals* are: expanding the fund of scientific knowledge about modern society and its problems in terms of environmental protection, and the promotion of democratic eco-social solutions and sustainable development. A combination of qualitative-quantitative *methods* (triangulation) was used, taking into account the qualitative character of the initial assumptions and quantitative data of the secondary type, collected from numerous (supra)national research sources (scientific journals, organizations, institutions, etc.). In addition to the methods of analysis, synthesis, deduction and induction, statistical (via secondary data) and biographical and historical-comparative methods, as well as case studies, were used. Regarding *the evaluation of the used literature*, it is possible to point out that the public speeches, in the form of 14 well-grounded essays from the period from June 2010 to February 2019, in the form of facts and references, are the main and adequate literature of this publication, in addition to previously published books (auto-references) of Naomi Klein. Finally, given the presented characteristics of the research, the book is *recommended* for reading and (self-)reflexive thinking primarily to public policy makers, who conscientiously care for public goods, and members of academic communities around the world, who are engaged, either in their ivory towers - either in the field, in the local community, on the research of the same or similar problems of nature and society. It is important that as many young people as possible read the book, so that the possible feeling of panic, in front of dystopian projections of a climate-disturbed future, will be alleviated by the comforting proposal of solutions from the book, which also provide practical instructions on how to become good ancestors of future generations, to whom we entrust the world.

„У ПЛАМЕНУ“ (НАОМИ КЛАЈН) – ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ⁵

„У пламену: (Горући) случај за Зелени нови договор“ седма је књига *Наоми Клајн*, универзитетског професора јеврејске, феминистичке и алтер-глобализацијске провенијенције, вишеструко награђиваног аутора и суоснивача организације за климатску правду (*The Leap*). Књига носи наслов по алузији на позив *Грете Тунберг*, током *Свјетског економског форума* у Давосу, најутицајнијим људима да се понашају као да је кућа (Планета) у пожару. У питању је драгоцену научну монографију, која се тиче истраживања једног феномена, и представља наставак истраживања из бестселера: *Без лога* (1999), *Доктрина шока* (2007), *Ово мијења све* (2014), *„Не“ није довољно* (2017), *Битка за рај* (2018) и слично. Ради се о колекцији есеја, збирци дугорочних извјештаја и јавних говора током једне деценије. Књига је структурирана по цјелинама: 1) *Увод: „Ми смо пожар“*; 2) *Празнина у свијету*; 3) *Капитализам насупрот климе*; 4) *Геоинжењеринг: Третирање вода*; 5) *Кад наука каже да је политичка револуција наша једина нада*; 6) *Климатско вријеме насупрот константној садашњости*; 7) *Престаните да спасавате свијет сами*; 8) *Радикални Ватикан?*; 9) *Нека се удаве: Насиље над „другима“ у свијету који се загријава*; 10) *Преступне године: Завршавање приче о безграничности*; 11) *Врућ осврт на врућу Планету*; 12) *Ризици нашег историјског тренутка*; 13) *Капитализам је убио наш климатски замах, а не „људска природа“*.

У погледу **теоријског оквира истраживања**, биће представљени основни концепти поглавља.

У прологу „*Ми смо пожар*“, Наоми истиче *Грету Тунберг* као глобални глас савјести и искру климатске акције док су *климатски штрајкачи* широм свијета, заправо, пожар због моћи *омладинског климатског покрета*, који је и започет захваљујући ентузијазму ове дјевојчице из Шведске. Отуда су позната и климатска дјелања *друштвених покрета*, попут *Лобуне против изумирања* (*Extinction Rebellion*), *Покрета изласка Сунца* (*Sunrise Movement*) и слично. Гретин ентузијазам за еколошки активизам Клајн објашњава њеним здравственим дијагнозама (депресије, опсесивно-компулзивног поремећаја, селективног мутизма и Аспергеровог синдрома из аутистичног спектра), на темељу употребе *биографског приступа* животопису, а које јој дају додатни мотив за борбу и побједу. Истиче и визију трансформације цивилизације – *Зелени нови договор* за спасавање Планете. Наиме, како се у поглављу „*Капитализам насупрот климе*“ тврди, у средишту климатске кризе је *модерни „расни“ капитализам*, као економски систем безграничне потрошње и еколошког исцрпљивања, које су омогућиле индустријске револуције покренуте фосилним говорима, чије је сагоријевање ради добијања енергије проузроковало климатске промјене. Систем је од почетка захтијевао псеудо-научне и псеудо-теолошке теорије бјелачке и хришћанске надмоћи (супрематизма), а нарочито неолибералну Чикашку школу (Ф. Хајек, М. Фридман), које су рационализовале третирање људи као сирове капиталистичке имовине, која се исцрпљује и злоупотребљава без ограничења, баш као и природа, чије су пропадање, такође, оправдавале. То су, заправо, били *колонијални наративи*, којима се користила *англосфера* (САД, Канада, Уједињено Краљевство и Аустралија), као *митовима* о праву привилегованих да доминирају земљом и аутохтоном популацијом, ради учвршћивања власти и протежирања културе и етноцентризма Запада. Ове нације су главни виновници еколошког слома јер су изнедриле *високо-потрошачки стил живота* (*конзумеризам*), због чега су вијековима и производиле високе нивое загађења, иако је криза глобална јер укључује и земље ван англосфере. У поглављу „*Геоинжењеринг: Третирање вода*“, Клајн тврди да је гео-инжењеринг, као технологија утицања на хемију океана и атмосфере, лажно климатско рјешење за неуспјех у смањењу емисија CO₂. Док преговори Уједињених народа о клими полазе од премисе да земље морају заједнички одговорити на заједнички проблем, гео-инжењеринг отвара могућност да, за мање од милијарду долара, „коалиција вољних“ (нпр. Сјеверна Америка), једна држава или чак богата особа (нпр. Бил Гејтс) преузму климу у своје руке, да би спасили пољопривредне приносе (нпр. кукуруза). Смањивање интензитета долазног Сунчевог зрачења, путем слања сумпора у стратосферу, утиче на временске прилике и хидролошки циклус односно изазивање суше (нпр. у Азији и Африци), што води дестабилизацији и необјављеним климатским ратовима због чега је боље *промијенити понашање* око фосилних горива прије него почне евентуална интервенција у основне системе за одржавање живота на Планети. „*Кад наука каже да је политичка револуција наша једина нада*“, цјелина је концепција међу којима се истиче идеја да све већи број климатски освијештених реагује, у складу с еколошком свијешћу и савјешћу, у виду безброј великих и малих отпора, који представљају *фрикциону силу за успоравање дестабилизације* односно „анти-тијела против грознице Планете и почетак револуције“, према ријечима великог климатског активисте Мек Кибена, а с којим би се усагласили и други научници, које Клајн спомиње, попут филантропа и финансијера заштите животне средине, Џеремија Грентама, који је научнике позвао на одлучнију борбу до те мјере да буду чак и ухапшени, ако треба (што се десило Џејмсу Хансену, куму модерне науке о клими, па чак и самој Наоми Клајн 2010. године испред Бијеле куће, као и глациологу Џејмсону Боксу, свјетски признатом стручњаку за топљење леденог покривача Гренланда). Међу овим научним револуционарима је и један од највећих британских стручњака за климу, Кевин Андерсон, замјеник директора једне од водећих институција за истраживање климе у Уједињеном Краљевству.

⁵ Приказ електронског издања књиге: Klein, Naomi. (2019). *On Fire: The Burning Case for a Green New Deal*. Canada: Alfred A. Knophf Canada, p. 249; <http://groupelavigne.free.fr/klein2019.pdf>

„Климатско вријеме насупрот константној садашњости“, поглавље је у којем Клајн тврди да климатске промјене чини тешким за разумијевање научна чињеница да живимо у *култури вјечне садашњости*, док промјене говоре да ће оно што смо радили у прошлости неизбежно утицати не само на садашњост већ и на генерације у будућности, иако су ови временски оквири већ постали страни и релативизовани у новом дигитализованом времену. Стога је право вријеме за климатску акцију увијек – сада. Тако сада треба да трошимо мање, иако је потрошња доминантна активност и извор идентитета. Запажање климатских промјена се дешава на *локалном нивоу*, кад посједујемо мјесто за стајање и волимо своје „домаће мјесто“, јер захтијева повезаност са одређеним еко-системом и заједништво, које постоји само кад неко мјесто јако познајемо и кад се локално знање преноси с генерације на другу, а што је све рјеђе у урбанизованом друштву, пошто мало ко, због миграторних разлога, живи тамо гдје су му преци сахрањени. У тематској цјелини, „Престаните да спасавате свијет сами“, Клајн истиче да је идеја, која доминира на Западу, да бисмо, као појединци, могли да одиграмо значајну улогу у стабилизацији климе Планете објективно сулуда, иако нема боље припреме појединаца за климатске промјене од дубоког интердисциплинарног образовања из екологије. У источњачким културама, моћ не почива у ономе што уради појединац већ у ономе што се уради као дио покрета трансформације (нпр. организовања радника у штрајк ради бољих радних услова). Стога се можемо само заједно суочити с изазовом, као дио организованог глобалног покрета. Ипак, у поглављу „Радикални Ватикан“, Клајн истиче да је Ватикан за вријеме понтификата папе *Фрања* најмоћнији примјер способности за радикалне промјене, иако је једна од најстаријих и најтрадиционалних институција на свијету која је показала брзу способност модификације својих учења и пракси, под утицајем *енциклике Лаудато си (Хваљен буди)*, а на темељу забринутости папе за животну средину, критику конзумеризма и неодрживог развоја и потребу еколошког преобраћења међу хришћанима, ради заштите Божијег дјела природе и врлог живота у Христу, те еколошког дјелања, пошто су животиње браћа и сестре човјека, баш као што је Земља мајка човјечанства.

У поглављу „Нека се удаве: Насиље над „другима“ у свијету који се загријава“, Клајн истиче да су, за разлику од широко распрострањене обновљиве енергије, фосилна горива (нарочито нафта) концентрисана на одређеним локацијама, које се најчешће налазе у туђим земљама (Блиски исток), због чега је пројекат *оријентализма* – конструкција другости (концепт Едварда Саида) Арапа и Муслимана, који немају иста права и хуманитет – пратећи партнер зависности од фосилних горива и повратне спреге те зависности, климатских промјена, и легитиматор сваке врсте прекршаја према њима (насилног истјеривања, крађе земљишта, окупације, инвазије и сл.). Примјер је ционистички пројекат „зеленог колонијализма“, као замјена аутохтоних биљних култура инвазивним европским врстама, и као употреба шума ради компензације за емисије CO₂, иако је то појава која пандан из прошлости има у америчком претварању дивљих предјела у резервате, чиме се старосједилачком народу спрјечавао приступ предачким територијама и ресурсима за одржање голе егзистенције. Међутим, постаје све мање одржив такав концепт индустријског доба, да ће највећи ризици и терет бити пребачени на друге, на периферију иностранства и наших земаља, због чега климатске промјене и јесу дискриминаторне јер прво и највише погађају сиромашне. У „Преступне (скочне) године: Крај приче о безграничности“, Клајн тврди да, с одбацивањем фикције о неограничености природе треба да поправимо свој однос према Земљи, али и међуљудске односе. Такав покушај је представљала визија платформе *Скок (Leap Manifesto)*, као прве верзије Зеленог новог договора, ради повезивања климатских акција с преласком на праведнију и инклузивнију економију односно *зелене послове*, као све активности које обогаћују заједницу, а не сагоријевају много, или уопште не, фосилних горива (уградња соларних панела, дневна њега, брига о старима и болеснима, образовање, стварање умјетничких дјела и томе слично), чинећи заједнице способнијима да се суоче са шокovima климатски поремећене будућности. Кључна је и идеја *енергетске демократије* – да обновљива енергија, као и корист од ње, буду јавно власништво.

„Врућ осврт на врућу Планету“ наслов је поглавља гдје се тврди да климатске промјене бацају свијет у пламен, јер се убрзано загријава до самоуништења кроз смртоносне *петље повратне спреге* (сагоријевање изазива раст температура и дуге периоде без кише, што изазива већи број пожара, који испуштају већу количину CO₂ и стварају сувље услове и још више пожара), због чега се неријетко подлијеже технологијама управљања климом, па постоји ризик политичке злоупотребе, у виду неконвенционалног оружја и *необјављених климатских ратова*, у којима једна земља жртвује падавине у другој земљи, да би спасила своје усјеве, док друга може узвратити контра-мјерама обилних падавина (бујице, поплаве, ерозије тла). Отуда климатске промјене упозоравају да се стигло до епидемије грабљења ресурса, због чега је савремена култура, *култура безграничног отимања*, при свом логичном крају, ради заокрета ка *култури сагласја и брижности* (о Планети и људима). Надаље, у поглављу „Ризици нашег историјског тренутка“, Клајн наставља став да се кризе најчешће тенденциозно изазивају, у складу с *доктрином шока*, да би се по систему проблем – рјешење, користиле ради кријумчарења програма уништавања јавне сфере којима се додатно и бестидно обогаћује малобројна олигархија, иако кризе могу да повуку и напријед, ка скривеним резервама снаге и фокусираности. То се види на нивоу иницијативе из базе (енгл. glassroots) – *самониклих друштвених покрета*, сваки пут кад се десе несреће и кад реакција одговорних изостане, због чега се заједница повеже. Међутим, криза подстиче и иницијативе с врха (као у случају Новог договора Френклина Делано Рузвелта) и учи нас да за трансформацију није довољно „не“ већ и храбро и далековидо „да“, ради обнове и одговора на узроке кризе. Ризик је и у повезаности *гиг-економије* (тезгашке, фриленсерске, која радије запошљава привремене и хонорарне раднике, третирајући их као људске ресурсе из којих извлачи материјалну добит, а онда их одбације) са *дигиталном економијом*, с почетка 1980-их, у којој екстрактивне компаније поступају према Земљи с истим презиром. У поглављу „Капитализам је убио наш климатски замах, а не „људска природа““ истиче се да је крајем 1980-их година инсценирана реализација пројекта *неолиберализма*, као идеологије дерегулисаног тржишта која је омаловажавала сваку колективну акцију, у

свим аспектима живота, сударајући се са идејом јавне сфере („не постоји друштво већ само појединци и њихове породице“), као и с императивима науке о клими и корпоративне регулације. Пад Берлинског зида 1989. године је десница у Америци приграбила као доказ „краја историје“ и дозволу за извоз регановско-тачерског рецепта за приватизацију, дерегулацију и економске мјере штедње у све крајеве свијета, како би се капитал ослободио свих ограничења и избацио из колосијена замах климатске акције, чиме су катастрофалне глобалне емисије достигле врхунац. И *аутократски индустријски социјализам* је био погубан пошто су емисије CO₂ опале 1990-их, кад је пропала економија бившег СССР-а. Насупрот овима, земље *демократског социјализма* (Данска, Шведска, Уругвај и сл.) имају најбоље програме очувања животне средине, па је *демократски еко-социјализам* најбоља шанса да човјечанство опстане и политички пут ка сигурности.

У погледу *методолошког оквира истраживања*, могуће је констатовати да су *предмет истраживања* климатске промјене (пораст глобалне средње температуре и сл.) које захтијевају интердисциплинарни истраживачки приступ, који Клајн примјењује. *Тема* књиге је актуелна јер су климатске промјене водећа тема у међународној политици и академским круговима. *Истраживачки проблем* су узроци и посљедице климатских промјена, те начини превенције њиховог заоштравања. *Истраживачка питања* су: Који су главни узроци климатских промјена? Које су посљедице климатских промјена по Земљу, друштво и појединце? Који су начини превенције заоштравања климатских промјена? *Главна претпоставка* је да су узроци климатских промјена фосилна горива, индустријска агрикултура и сјеча шума односно, шире узевши, модерни капиталистички систем безграничне потрошње; високо-потрошачки животни стил (конзумеризам) и прекомјерна екстракција природних ресурса; 1. и 2. индустријска револуција; колонијални наративи и фикција да је природа неограничена; утицај англосфере и најбогатијих слојева, необуздане похлепе и индивидуализма; неолиберализам и фетишизирање раста БДП-а; аутократски индустријски социјализам и финансирање порицатеља климатских промјена и лобиста. *Посебне претпоставке* су да су: 1) *посљедице климатских промјена*: повећање опасности од рата и сукоба због оскудних ресурса; успон радикалне деснице и ксенофобије према мањинама; еко-фашизам; климатско варварство; климатски стресови и дислоцирање најсиромашнијих; неуспјех слободног тржишта; зелени колонијализам, петље повратне спреге; необјављени климатски ратови; култура безграничног отимања; гиг- и диг-економија, док су: 2) *начини превенције*: самоникли друштвени и омладински климатски покрети; моћ науке о клими; начин размишљања – сарадња насупрот конкуренције; партиципативна и енергетска демократија; Скок платформа; планирање и регулација корпоративног сектора; ревизија слободне трговине; ограничавање култа куповине и потрошње; управљана транзиција; зелени послови; опорезивање CO₂, корпорација, богаташа; смањење војних буџета; елиминисање субвенција за фосилна горива; промјена понашања (мања употреба фосилних горива, а већа брига); култура сагласја и брижности; покрет трансформације; зелена левица; демократски еко-социјализам. *Научни циљеви истраживања* су: 1) дескрипција климатских промјена, њихових узрока и посљедица; 2) разумијевање узрока климатских промјена и друштвено-историјског контекста појављивања; 3) каузално (узрочно) објашњење климатских промјена и 4) предикција утицаја посљедица климатских промјена и начина њихове превенције. *Друштвени циљеви* су: проширење фонда научних знања о савременом друштву и његовим проблемима по питању одржања животне средине, те промоција демократских еко-социјалних рјешења и одрживог развоја. Кориштена је комбинација квалитативно-квантитативних *метода* (триангулација), с обзиром на квалитативни карактер полазних претпоставки и квантитативне податке секундарног типа, прикупљене из многобројних (над)националних истраживачких извора (научних часописа, организација, институција и сл.). Поред метода анализе, синтезе, дедукције и индукције, кориштени су статистички (преко секундарних података) и биографски, те историјско-компаративни метод, као и студија случаја. По питању *евалуације кориштене литературе*, могуће је истаћи да су јавни говори, у виду чињеницама и референцама добро фундираних 14 есеја из временског периода од јуна 2010. до фебруара 2019. године, главна и адекватна литература ове публикације, поред раније објављених књига (ауто-референци) Наоми Клајн. Коначно, с обзиром на предочене карактеристике истраживања, књига се *препоручује* за читање и (само)рефлексивно промишљање првенствено креаторима јавних политика, који савјесно брину о јавним добрима, те члановима академских заједница широм свијета, који су ангажовани, било у својим кулама од слоноваче – било на терену, у локалној заједници, на истраживању истих или сличних проблема природе и друштва. Важно је да књигу прочита што више младих људи, како би евентуални осјећај панике, пред дистопијским пројекцијама климатски поремећене будућности, ублажили утјешним приједлогом рјешења из књиге, која обезбјеђују и практична упутства о томе како да постанемо добри преци будућих генерација, којима остављамо свијет у аманет.

References:

1. Klein, N. (2020). On fire: The (burning) case for a green new deal. Simon & Schuster.